

SPECIAL ISSUE

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

Journal of Culture and Art

**КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ**

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

САРСЕНБАЕВА Айжамал Тимур кизи*Национальный институт художеств
и Дизайна имени Камолиддин Бехзода**2 - курс Искусствоведение**(изобразительное и прикладное искусство)*<https://doi.org/10.5281/zenodo.11279307>

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ВСЕГО МИРА

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена таким вопросам, как создание условий для лучшего сохранения нашего историко-культурного наследия, не теряя его древности, ценности, не забывая при этом историю человечества. В статье рассматриваются коллекционные предметы Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан им.И.В.Савицкого. Обзорно рассказывается об основных шедеврах музея.

Автором реконструированы некоторые исторические сведения, касающиеся истории комплекта музейного фонда.

И в заключении автор подчеркивает важную роль музея в деле укрепления духовного иммунитета современного общества.

Ключевые слова: музей, коллекция музея, художественные музеи, этнографические коллекции, картина, юрта, скульптура, ковроткачество, ювелирное искусство, вышивка, история, символ музея, туризм.

BUTUN DUNYO KO'Z O'NGIDA MILLAT XAZINASI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola tarixiy-madaniy merosimizni uning qadimiyligi, qadr-qimmatini yo'qotmagan holda, insoniyat tarixini unutmagan holda asrab-avaylash uchun sharoit yaratish kabi masalalarga bag'ishlangan. Maqolada I.V.Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi Davlat san'at muzeyi kolleksiyasi o'rganilgan. Muzeining asosiy durdonalari haqida umumiy ma'lumot berilgan.

Muallif muzey fondi kolleksiyasi tarixiga oid ba'zi tarixiy ma'lumotlarni qayta tiklagan.

Xulosa qilib aytganda, muallif zamonaviy jamiyatning ma'naviy immunitetini mustahkamlashda muzeining muhim rolini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: muzey, muzey kolleksiyasi, san'at muzeylari, etnografik kolleksiyalar, rangtasvir, o'tov, haykaltaroshlik, gilamdo'zlik, zargarlik san'ati, kashtachilik, tarix, muzey ramzi, turizm.

THE TREASURE OF THE NATION IN FRONT OF THE EYES OF THE WHOLE WORLD

ANNOTATION

This article is devoted to such issues as creating conditions for better preservation of our historical and cultural heritage, without losing its antiquity, value, and without forgetting the history of mankind. The article examines the collection items of the State Museum of Arts of the Republic of Karakalpakstan named after I.V. Savitsky. An overview of the main masterpieces of the museum is given.

The author reconstructed some historical information concerning the history of the collection of the museum fund.

And in conclusion, the author emphasizes the important role of the museum in strengthening the spiritual immunity of modern society.

Key words: museum, museum collection, art museums, ethnographic collections, painting, yurt, sculpture, carpet weaving, jewelry art, embroidery, history, museum symbol, tourism.

Каракалпакский музей искусств имени И.В. Савицкого - один из самых крупных музеев в Узбекистане. Коллекцию музея признают второй в мире по значимости и объёму среди коллекций произведений русского авангарда, а также лучшей художественной коллекцией в Азиатском регионе. Музей находится в столице Каракалпакстана, Нукуса на главной площади.

Мысль о создании художественного центра в Нукусе возникла в 1960 году, а реально воплотилась в жизнь в феврале 1966 года. Для этого выделили, всего семь небольших комнат и коридор. Первого мая того же года экспозицию осмотрели первые посетители. Коллекция музея была собрана за беспрецедентно краткий срок. Всего за несколько лет Савицкому удалось собрать в музее одну из наиболее полных коллекций изобразительного искусства русского и туркестанского авангарда, одну из наиболее значимых коллекций декоративно-прикладного искусства Каракалпакии и уникальную коллекцию археологических экспонатов Древнего Хорезма. Подобный факт не имеет аналога в практике мирового музейного собирательства. Уже со дня создания музея наметилась основные его отделы это были отделы древнего и средневекового искусства, народного прикладного искусства и конечно же изобразительного искусства [1, 2, 3].

Содержание отдела древнего и средневекового искусства, посвящённого Хорезму, на землях которого расположена Каракалпакия, составляют изделия из керамики, металла, скульптура, фрески.

Куттымуратов Жолдасбек Жантаевич «Амударья» 1968 г

Отдел народного прикладного искусства был также создан на базе коллекции изделий каракалпакских мастеров, в состав которой входили великолепные по исполнению предметы женского рукоделия это были ковры, вышивки, аппликация.

Это коллекция начала собираться с 1959 года Каракалпакским филиалом Академии наук УзССР.

Традиционное жилище каракалпачков «Кара уй»

Отдел изобразительного искусства формировать было сложно, если два других отдела имели свои фонды, которые давали представление об основных направлениях развития народного прикладного, древнего и средневекового искусства, то третий отдел, по сути нужно было создавать заново [4].

Правда к моменту открытия музея удалось собрать небольшую коллекцию живописи, графики и скульптуры.

В нее главным образом вошли произведения многих московских художников, которые охотно откликнулись на идею музея и подарили ему свои произведения. Но, однако нам хотелось, чтобы в этот отдел отличался ярко выраженным национальным своеобразием.

Николай Карахан «Строят дорогу», 1934 г.

История создания и развития музея уникальна, так же как его собрание. Московский художник Игорь Савицкий приехал в Узбекистан в 40-х годах, как участник знаменитой Хорезмской археолого-этнографической экспедиции, и был настолько очарован этой землёй, что решил остаться здесь навсегда. Он переехал из Москвы в Нукус и занялся изучением Каракалпакского прикладного искусства. Сам ездил по аулам, собирал утварь, детали убранства юрты, костюмы, ювелирные изделия. В 1920-х годах в Узбекистан устремляется поток русских художников, многие из них стали основоположниками одной из ведущих в Советском Союзе школ художественного авангарда, основоположниками узбекской школы живописи. Периферийное расположение Узбекистана позволило мастерам республики дольше других сохранять революционные принципы в искусстве в то время, когда в центре Советского Союза искусством признавался только соцреализм. Савицкий решил собрать для государственного музея коллекцию картин запрещённых художников. Он сам ездил и покупал для музея произведения знаменитых художников как У.Тансыкбаева, А.Волкова, Александра Николаева и.тд [5, 6].

Игорь Витальевич Савицкий «На пленэре»

Современная коллекция музея содержит более 90 000 различных экспонатов. Музейные собрания хранятся и экспонируются в 3 зданиях общей площадью почти 7 тыс. кв. м. В музее функционируют 6 отделов в наше время.

Это отдел изобразительного искусства, отдел археологии, массово-просветительский отдел, Отдел народно-прикладного искусства, отдел реставрации, а также Сектор учета и хранения.

В коллекцию каракалпакского народно-прикладного искусства входит около 70 тысяч экспонатов, включая ворсовые ковры, узорное ткачество, вышивку, аппликацию, тиснение и вышивку по коже, резьбу и инкрустацию по дереву, ювелирные украшения, изделия из металла, ткани ручной выделки.

Особый интерес представляет ковровые изделия для убранства каракалпакских юрт - узорные полосы “белдеу” и “ак-баскур”, для создания которых применена уникальная техника рельефного ворсового ткачества.

Руками безымянных народных мастериц вышиты шелком, бисером и жемчугом “саукеле” - свадебные головные уборы, национальные костюмы, миниатюрные мешочки для чая. И, конечно, никого не оставит равнодушным богатейшее собрание старинных каракалпакских ювелирных украшений из серебра со вставками из сердолика и бирюзы.

«Саукеле хам Хайкел»

Символом музея стала одна из самых выдающихся картин мирового наследия “Бык” художника Василия Лысенко.

Специалисты искусствоведы трактуют картину по-разному, но почти все сходятся в одном мнении о пугающих глубоких чёрных глазах быка, которые выглядят злое и бездонно. На то время глаза символизировали наступление фашизма и грядущей войны.

Картина "Бык"

О Нукусском музее искусств сегодня знает весь мир, благодаря вниманию ведущих СМИ европейских стран, США, Японии, Австралии, а также выставкам его произведений в Германии, Франции, Италии, США. Музей стал местом паломничества для специалистов и просто интересующихся культурой и историей Средней Азии.

На сегодняшний день музей искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого является наиболее посещаемым объектом туризма в республике. Ежегодно музей посещают около 70 000 человек, из которых - более 3000 являются иностранцами, причём главной целью их визита является именно музей.

*Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан
имени И.В.Савицкого*

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Хакимов А.А. Искусство Узбекистана: история и современность. - Ташкент, 2010.
2. Савицкий И.В. Панжинская В.А. Государственный музей искусств Каракалпакской АССР. - Москва, 1976.
3. Низовский А.Ю. Величайшие музеи мира. - Вече, 2008.
4. Алламуратов А. Каракалпакская народная вышивка. - Нукус, 1977.
5. Ягодовская А. Сокровища нукусского музея. // Газета «Советская Каракалпакия» - Нукус, 1969.
6. Тигран Мкртычев . Жемчужина Приаралья // www.uzbekistan.org.ua

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz